

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

GLEN M. MORO, LPT

Academic Affairs Coordinator

Baco Catholic School, Inc.

Apostolic Vicariate of Calapan Parochial Schools

glenmoro19@gmail.com

“ISANG BUTIL NG PALAY, SAMPUNG DANGKAL NG KAMAY”

Isa ka ba sa nahuhumaling
Sa mabangong sinaing?
Halina't ating saliksikin
Saan nga ba ito galling?

Pagod at hirap mula sa pagbababad
Mga binhing nakasangkap bago ilatag
Ipupunla't isasabog
Itatalok sa bawat pook.

Hindi mo ba naiisip ang hirap at sakit?
Sa pagtanim ng palay, dugo't pawis ang kasangkapan
Iyo ngang pakalimiin, saan ito nanggaling?
Ano ang ugat at lalim?

Sa puhunan ay kinakapos
Mga utang ay nauubos
Maging maayos lang ang kalagayan
Ng bukid at mga palayan.

Tapos ngayon ay bababaan?
Ang presyo ng mga palay
Ano pa kaya ang mahuhukay?
Bigas ay ginto ang kaparang.

Batas na sa bayan ay nireseta

Naglalayong pataasin ang taripa
Ano pa ang magiging kita
Ng mga nagsusumikap na magsasaka?

Hindi muna kinompronta
Ang mga epekto sa magsasaka
Bigyan man ng mga ayuda
lilan lang ang mga nakakakuha.

Tila manding nakakaawa
Lagay ng mga magsasaka
Batas na "Rice Tarrification" na ipinasa
Tunay na hindi ayos ang pagkakabalasa.

Sa kagustuhang mapadali
Agrikultura ay masuri
Tila baga nakalimutan
Ang sa mga magsasakang kabuhayan.

Ang aking pakikisimpatya
May halong malasakit tuwina
Butil na mga gapawis
Mga magsasaka'y tila mga ibong walang bagwis.

Akin ngang nadarama
Mga hikbi't pag-aalala
Na sa mga magsasaka'y lumululon
Tulad ng sa palayang dumadaloy ay lason.

Labinglimang piso ba ga ay sapat na?
Sa isang kilong palay ay kulang pa
Tila minahika ng lohika
At kasawian sa agrikultura.

Nasa sa iyo ang sariling desisyon
Kung susubok ka sa hamon
Ano ang iyong magagawa
Upang sa suliraning ito'y makawala

Magagawa mo pa bang kainin
Ang mainit na kanin?
Kung ang bawat butil ng palay
Ay maaabot sa bawat sampung dangkal ng kamay.